

Şabran rayonunda urbanizasiya nəticəsində infrastrukturun inkişafı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931769>

İlahə Səbuhi qızı Kərimova

Magistrant, Bakı Dövlət Universiteti

E-mail: ilahe.karim3@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0007-6110-8532>

Xülasə: Şabran rayonunda urbanizasiya prosesi infrastruktur sahələrinin inkişafına təsir göstərən amillərdən biridir. Müasir dövrdə rayon ərazisinə tətbiq edilən dövlət proqramları və investisiya layihələri nəticəsində yol-nəqliyyat, su, enerji, qaz və sosia infrastruktur sahələrində mühüm yeniliklər həyata keçirilmişdir.

Araşdırmada göstərilir ki, şəhərləşmə ilə əlaqəli olaraq rayonun yol və nəqliyyat şəbəkəsi genişlənməmiş, kəndlərarası yollar, körpülər və magistral xətlər bərpa edilmiş, bu da kənd təsərrüfatı və turizmin inkişafına şərait yaratmışdır. Su təchizatı sistemləri yenilənmiş, Taxtakörpü su anbarının istismara verilməsi nəticəsində su təminatı artırılmışdır. Eyni zamanda enerji və qaz təchizatı sistemlərinin təkmilləşdirilməsi nəticəsində fasiləsiz enerji və qaz təminatı səviyyəsi 95%-ə çatmışdır. Mənzil-kommunal xidmətlər sahəsində də əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf müşahidə olunur. Yeni yaşayış binaları, kanalizasiya və tullantıların idarəetmə sistemləri yaradılmışdır. Urbanizasiya prosesi sosial infrastrukturun inkişafına da müsbət təsir göstərmiş, təhsil və səhiyyə müəssisələri yenidən təmir olunmuş, yeni uşaq bağçaları, məktəblər yaradılmış və istifadəyə verilmişdir.

Ümumilikdə, aparılan tədqiqatlar göstərir ki, Şabran rayonunda urbanizasiya prosesi əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə və sosial-iqtisadi inkişafına mühüm təsir göstərmişdir.

Açar sözlər: urbanizasiya, infrastruktur, nəqliyyat, su təchizatı, enerji və qaz təchizatı, mənzil-kommunal xidmətlər

The development of infrastructure as a result of urbanization in the Shabran district

Abstract: The urbanization process in the Shabran district is one of the factors influencing the development of infrastructure sectors. In the modern period, as a result of state programs and investment projects implemented in the district, significant improvements have been made in the fields of transport, water, energy, gas, and social infrastructure.

The research shows that due to urbanization, the district's road and transport network has expanded, inter-village roads, bridges, and main lines have been restored, which has created favorable conditions for the development of agriculture and tourism. Water supply systems have been renewed, and with the commissioning of the Takhtakorpu reservoir, the water supply has increased. At the same time, the improvement of energy and gas supply systems has ensured a continuous supply level of up to 95%. Considerable progress has also been observed in the field of housing and communal services. New residential buildings, sewage, and waste management systems have been established.

The urbanization process has also had a positive impact on the development of social infrastructure: educational and healthcare institutions have been renovated, and new kindergartens and schools have been built and put into operation.

Overall, the conducted research indicates that the urbanization process in the Shabran district has had a significant impact on improving the population's living standards and promoting socio-economic development.

Keywords: urbanization, infrastructure, transport, water supply, energy and gas supply, housing and communal services

Müasir dövrdə Azərbaycan regionlarında nəzərə çarpan urbanizasiya prosesi, şəhərlərin sürətlə genişlənməsi və əhalinin yaşayış tərzinin dəyişməsi ilə müşahidə olunur. Urbanizasiya yalnız şəhər əhalisinin artması deyil, həm də iqtisadi, sosial və infrastruktur sahələrdə yenilənmə və inkişaf deməkdir. Bu proses ölkənin bütün bölgələri kimi Şabran rayonuna da öz təsirini göstərir. Şabran rayonu son illərdə aparılan inkişaf proqramları və dövlət investisiyaları nəticəsində nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişmiş, infrastruktur sahəsində əhəmiyyətli inkişaf etmişdir. İnfrastruktur sahəsindəki dəyişikliklər aşağıdakı istiqamətlərdə özünü biruzə verir:

- Yol və nəqliyyat infrastrukturunu

- Su təchizatı sistemləri
- Enerji və qaz təchizatı
- Mənzil-kommunal xidmətlərin inkişafı
- Sosial infrastruktur

Yol və nəqliyyat infrastrukturunu urbanizasiya prosesinin əsas tərkib hissələrindən biridir. Əhalinin şəhərlərdə cəmləşməsi, iqtisadi fəaliyyətin genişlənməsi və xidmət sahələrinin artması səbəbilə yolların uzunluğu, keyfiyyəti və nəqliyyatın təşkili böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Şabran rayonunda yol infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi son illərdə vacib prioritetlərdən biridir. Kəndlərə və şəhər mərkəzlərinə gedən yollarda bir sıra yenidənqurma işləri həyata keçirilmişdir. Bu cür layihələr rayonun kənd təsərrüfatı və turizm sektorlarının inkişafına müsbət təsir göstərməkdədir.

Azərbaycan respublikasında həyata keçirilən “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” çərçivəsində Şabranda onlarla kəndarası və magistral yol yenidən qurulmuş, yeni körpülər salınmış və asfalt örtüyü çəkilmişdir. Nəqliyyat infrastrukturunun bu cür inkişafı rayonda kənd təsərrüfatı və sənaye məhsullarının bazarlara çatdırılmasını asanlaşdırmışdır.

Diqram 1. Şabran rayonunda asfalt yolların uzunluğunun illər üzrə dəyişməsi (km ilə)

Su təchizatı sistemlərində son illərdə əsaslı dəyişikliklər edilmişdir. Əvvəllər rayon ərazisində içməli su təchizatında fasilələr olur, xüsusilə kənd yaşayış məntəqələrində suyla təmin olunma məhdud idi. 2010-cu ildən sonra tətbiq edilən Dövlət Proqramları nəticəsində Şabran şəhəri və bir çox kəndlərdə yeni su xətləri çəkilmiş, artezian quyuları qazılmış, su anbarları tikilmişdir. Hazırda Şabran şəhərində su təchizatı sistemi müasir standartlara uyğunlaşdırılmış, müxtəlif istiqamətlərdə yeni boru xətləri çəkilmiş, suyun təmizlənməsi və paylanması avtomatlaşdırılmışdır. Kənd yaşayış məntəqələrində isə su təminatı əsasən mərkəzləşdirilmiş sistem və yerli artezian mənbələri vasitəsilə həyata keçirilir.

Diqram 2. Əhalinin su təchizatına çıxışı(%)

Taxtakörpü su anbarı Şaban aayonu ərazisində, Qudyalçay çayı üzərində yerləşir. Su anbarı 2013-cü ildən istismara verilmişdir. Sahəsi 8,7 km², tutumu isə 270 milyon m³ sudur.

Həm şimal bölgəsinin kənd təsərrüfatı sahələrinin suvarılması, həm də Abşeron və Bakı zonaları üçün içməli su ilə təminatın artırılması məqsədilə tikilmişdir. Bu anbar Taxtakörpü-Ceyranbatan suvarma və su təchizatı kompleksinin əsas hissəsini təşkil edir.

Urbanizasiya prosesinin inkişafı nəticəsində əhalinin enerji və qaz tələbatı da yüksəlmişdir. Bu sistemlərin müasirləşdirilməsi regionların sosial-iqtisadi inkişafında əsas istiqamətlərdən birinə çevrilmişdir. Şabran rayonu da bu baxımdan son illərdə mühüm dəyişikliklər yaşamış bölgələrdəndir. Rayonda elektrik enerjisi təminatı “Azərişiq” ASC tərəfindən həyata keçirilir. Son illərdə kəndlərdə və şəhər mərkəzində yeni transformator məntəqələri quraşdırılmış, elektrik ötürücü xətlərin bir hissəsi yeraltı kabellərlə əvəz olunmuşdur. Bu dəyişikliklər nəticəsində enerji itkisi azalmış, fasiləsiz enerji təminatı yaradılmışdır.

İllər	Elektrik enerjisi istehlakı (mln kVt/saat)	Transformator məntəqələrinin sayı	Elektriklə təminat səviyyəsi (%)
2010	45	62	80
2015	53	70	87
2020	61	78	92
2025	69	85	98

Cədvəl 1. Şabran rayonunda elektrik enerjisi istehlakı və enerji təchizatı göstəriciləri

Rayonda qaz təchizatı “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi tərəfindən təmin olunur. Əvvəlki illərdə rayonun yalnız mərkəzi hissəsi və bir sıra kəndləri təbii qazla təmin olunmuşdusa, 2010-cu ildən etirabən bu sahədə dövlət proqramı çərçivəsində böyük irəliləyiş əldə edilmişdir. Hazırda rayon üzrə qazlaşma səviyyəsi 95%-ə yaxınlaşmışdır.

Rayonda qaz təchizatı sistemlərinin yenilənməsi prosesi də vacib məsələlərdən biridir. Bu məqsədlə köhnə metal boru xətləri polietilen borularla əvəzlənmiş, təhlükəsizlik standartlarına cavab verən qazpaylayıcı məntəqələr quraşdırılmışdır. Bundan başqa, hər bir mənzilə fərdi qaz sayğaclarının quraşdırılması enerji istehlakının səmərəli idarə olunmasına şərait yaratmışdır.

İllər	Qazlaşdırılması yaşayış məntəqələrinin sayı	Qaz istifadə edən əhalinin payı (%)	Qaz xətlərinin ümumi uzunluğu (km)
2010	18	62	140
2015	32	78	210
2020	41	89	270
2025	46	95	315

Cədvəl 2. Şabran rayonunda qazlaşdırma səviyyəsinin artımı

Urbanizasiya prosesinin genişlənməsi nəticəsində Şabran rayonunda mənzil-kommunal xidmətlərinin artması və inkişafı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Şəhərlərin böyüməsi, yeni yaşayış binalarının inşası, əhalinin sayının artması kommunal xidmətlərə olan tələbatı xeyli artırmaqla rayon mərkəzi və kənd yaşayış məntəqələrində bu sahədə mühüm yeniliklər həyata keçirilmişdir. Şabran şəhərində son illərdə yaşayış fondunun genişlənməsi müşahidə olunur. Yeni çoxmərtəbəli binalar, fərdi yaşayış evləri və inzibati binaların inşası ilə yanaşı, onların kommunal xidmətləri, yəni su, elektrik, qaz təchizatı, kanalizasiya və tullantıların idarə olunması sistemləri də yenidən qurulmuşdur.

Rayonun mənzil-kommunal təsərrüfatı ilə Şabran Rayon Mənzil-Kommunal İdarəsi məşğuldur. Bu idarə təhlükəsiz içməli suyun paylanması, kanalizasiya sistemlərinin bərpasını, məişət tullantılarının toplanması və daşınmasını, eləcə də yaşayış binalarının texniki xidmətinin təşkilini təmin edir.

Diqram 3. Şabran rayonunda mənzil-kommunal xidmətlərin inkişaf göstəriciləri

Urbanizasiya təkcə fiziki infrastrukturun deyil, eyni zamanda sosial infrastrukturun inkişafını sürətləndirən əsas amillərdən biridir. Sosial infrastruktur dedikdə əhalinin sosial və mədəni tələbatlarını ödəyən xidmətlər-təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, idman və s. başa düşülür. Şabran rayonunda bu sahələrin inkişafı, xüsusilə dövlət proqramlarının tətbiqi ilə daha da genişlənməmişdir. Şabran rayonu üzrə fəaliyyət göstərən ümumtəhsil məktəblərinin böyük qismi yenidən qurulmuş, köhnə binalar əsaslı təmir edilmiş və müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Məktəblərin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi nəticəsində tədrisin keyfiyyəti yüksəlmiş, yeni laboratoriyalar, kompüter sinifləri və kitabxanalar yaradılmışdır. Şabran şəhərində və Gəndob, Zeyvə, Pirəbədil kimi iri kəndlərdə internetlə təchiz edilmiş təhsil müəssisələrinin mövcudluğu regionda rəqəmsal təhsil mühitinin formalaşmasına və urbanizasiyanın sosial sferada təsirinin güclənməsinə səbəb olmuşdur.

İllər	Ümumtəhsil məktəblərinin sayı	İnternetlə təmin olunmuş məktəblər (%)	Yeni inşa edilmiş məktəblər	Uşaq bağçalarının sayı
2010	52	25	1	10
2015	56	45	2	12
2020	59	70	4	14
2025	61	90	6	16

Cədvəl 3. Şabran rayonunda təhsil infrastrukturunu göstəriciləri

Şabran rayonunda səhiyyə sisteminin inkişafı da sosial infrastrukturun vacib istiqamətlərindəndir. Şabran Mərkəzi Rayon Xəstəxanası əsaslı şəkildə yenidən qurulmuş, rayon poliklinikası, təcili tibbi yardım şöbəsi və ailə sağlamlıq mərkəzləri müasir tibbi avadanlıqlarla təmin edilmişdir. Son illərdə kənd yerlərində də yeni tibb məntəqələri istifadəyə verilmiş, səhiyyə xidmətlərinin keyfiyyəti yüksəldilmişdir. Bu islahatlar nəticəsində kənd əhalisinin ilkin tibbi yardıma çıxışı asanlaşmış, səhiyyə xidmətləri daha əlçatan olmuşdur.

Qrafik 4. Əhalinin səhiyyə xidmətinə çıxışı (%)

Urbanizasiya Şabran rayonunda mədəniyyət və incəsənətdə də əhəmiyyətli dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Hazırda rayon ərazisində 2 muzey, 15 klub evi, 9 kitabxana, 1 musiqi məktəbi, 6 incəsənət dərnəyi fəaliyyət göstərir.

Tədqiqat nəticəsində aydın olur ki, urbanizasiya prosesi Şabran rayonunun sosial-iqtisadi və infrastruktur inkişafında mühüm roludur. Urbanizasiya təkcə şəhər əhalisinin artması ilə deyil, həm də iqtisadi fəaliyyətin genişlənməsi, sosial xidmətlərin təkmilləşdirilməsi və həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə müşahidə olunur. Şabran rayonunda urbanizasiya prosesi kompleks və davamlı inkişaf strategiyası şəklində həyata keçirilmiş, regionun sosial-iqtisadi göstəricilərinə, infrastrukturun dayanıqlığına və əhalinin rifah səviyyəsinə müsbət təsir göstərmişdir.

Son illərdə həyata keçirilən dövlət proqramları nəticəsində rayonun yol və nəqliyyat infrastrukturunu, su təchizatı, enerji və qaz təminatı, mənzil-kommunal xidmətlər və sosial infrastruktur sahələrində nəzərəçarpan inkişaf əldə olunmuşdur.

Urbanizasiya prosesinin gələcəkdə daha səmərəli və balanslı şəkildə inkişaf etdirilməsi üçün bir sıra təkliflər irəli sürmək mümkündür. Yeni infrastruktur layihələri planlaşdırılan zaman ekoloji və sosial amillərin nəzərə alınması vacibdir. Bu, resursların səmərəli istifadəsinə və təbii mühitin qorunmasına xidmət edəcəkdir. Su, enerji və nəqliyyat şəbəkələrinin idarə edilməsində rəqəmsal texnologiyaların (smart metering, GIS sistemləri və s.) tətbiqi idarəetməni optimallaşdırmağa kömək edəcəkdir. Təhsil və səhiyyə müəssisələrinin modernləşdirilməsi, rəqəmsal təhsilin və tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması nəticəsində urbanizasiyanın sosial nəticələrini daha da gücləndirmək mümkündür.

Ədəbiyyat

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2019–2023)”. Bakı: Prezident Administrasiyası, 2019.
2. Məmmədov, Q. Ş., & Əliyev, R. M. Urbanizasiya və regional inkişaf problemləri. Bakı: Elm və Təhsil, 2016.
3. Tacəddinli, R. Azərbaycan regionlarında sosial infrastrukturun inkişafı və idarə olunması. Bakı: Qafqaz Universiteti Nəşriyyatı, 2018.
4. Şıxəliyev, F. Azərbaycanın regional kommunal xidmətlər sistemi: problemlər və inkişaf perspektivləri. “İqtisadiyyat və Cəmiyyət” jurnalı, №3, 2021, s. 45–58.
5. United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). World Cities Report 2022: Envisioning the Future of Cities. Nairobi: UN-Habitat, 2022.
6. <https://edu.gov.az>
7. <https://health.gov.az>
8. <https://culture.gov.az>
9. <https://president.az>
10. <https://shabran-ih.gov.az>